

DOI: 10.15276/EJ.03.2023.7

DOI: 10.5281/zenodo.8411919

UDC: 502:33

JEL: Q53, Q18

АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ

ANALYSIS OF THE POLLUTION OF AGRICULTURAL TERRITORIES OF UKRAINE AND THE POSSIBILITY OF APPLYING INTERNATIONAL INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING THE PROBLEM

Nadia M. Stoliarchuk, PhD in Economics, Associate Professor
National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics", Kyiv, Ukraine
ORCID: 0000-0001-9775-093X
Email: stolyarchuk.iae@gmail.com

Received 18.07.2023

Столярчук Н.М. Аналіз забруднення сільськогосподарських територій України та можливість застосування міжнародних інноваційних підходів у вирішенні проблеми. Оглядова стаття.

В статті здійснено аналіз основних показників, що характеризують ступінь забруднення навколишнього середовища, рівень витрат на ліквідацію наслідків забруднення та рівень застосування інновацій з метою екологічності виробництва: Глобальний індекс продовольчої безпеки, Глобальний індекс відходів, Обсяг витрат на управління відходами за типом утилізації в залежності від рівня доходу країни. Основні показники, що визначають ресурсомісткість відходів, Глобальний інноваційний індекс. Вивчено інноваційні підходи та політику країн ЄС у боротьбі з відходами та екологізацією виробництва. Охарактеризовано напрями розвитку екологічної політики України на етапі Євроінтеграції.

Ключові слова: сільськогосподарські території, забруднення, відходи, інновації, Євроінтеграція

Stoliarchuk N.M. Analysis of The Pollution of Agricultural Territories of Ukraine and the Possibility of Applying International Innovative Approaches to Solving the Problem. Review article.

The article analyzes the main indicators that characterize the degree of environmental pollution, the level of expenses for the elimination of the consequences of pollution and the level of application of innovations for the purpose of ecological production: Global index of food security, Global index of waste, Volume of costs for waste management by type of disposal, depending on the level of the country's income, the main indicators that determine the resource intensity of waste, the Global Innovation Index. Innovative approaches and policies of EU countries in the fight against waste and greening of production have been studied. The directions of the development of environmental policy of Ukraine at the stage of European integration are characterized.

Keywords: agricultural areas, pollution, waste, innovations, European integration

Головною метою сталого розвитку, пов'язаною з виробництвом та управлінням відходами, є ціль 12 «Відповідальне споживання та виробництво». Одним із завдань цієї мети є зниження ресурсоемності економіки, зменшення утворення відходів, збільшення їх переробки та повторного використання на основі інноваційних технологій та виробництв. Особливо актуальним це питання є в сільському господарстві, оскільки екологічність виробництва є запорукою продовольчої безпеки країни.

У рамках свого амбітного пакету циклової економіки Комісія ЄС нещодавно переглянула законодавчі пропозиції щодо відходів і встановила нові цілі щодо скорочення відходів і встановила довгострокові шляхи управління та переробки відходів, щоб сприяти досягненню Цілей сталого розвитку та глобальних кліматичних зобов'язань. Щоб досягти цього, ЄС встановив деякі обов'язкові кількісні цілі, такі як ціль ЄС щодо 65% побутових відходів, цільовий показник захоронення на звалищах до 10% для міських відходів і 75% для відходів упаковки для переробки до 2030 року.

Економічне зростання в ЄС разом із скороченням внутрішнього споживання матеріалів (DMS) призвело до збільшення продуктивності ресурсів ЄС на 36,4% з 2004 року, досягнувши 2,09 євро за кілограм DMS у 2019 році. Протягом цього періоду економіка ЄС зростала (у термінах ВВП) на 22,2% [1], тоді як DMS впав на 10,4% [2].

Збільшення частки «зеленої» економіки також може допомогти відокремити вплив на навколишнє середовище від економічного зростання. Сектор екологічних товарів і послуг (EGSS) — це частина економіки, яка займається виробництвом товарів і послуг, які використовуються в діяльності з охорони навколишнього середовища та управління ресурсами. Збільшення частки ринку зелених технологій у ЄС може мати важливі соціально-економічні переваги з точки зору доданої вартості та зайнятості [3].

23 червня 2022 року Європарламент прийняв резолюцію про надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Це означає, що Україна має переходити на європейські стандарти в усіх сферах економіки, включно з агросектором, екологізацією виробництва та боротьбою з відходами. Проте бездумно впроваджувати стандарти ЄС в Україні неможливо без урахування особливостей її

інституційного середовища. Тому необхідно розробити модель екологізації виробництва та поводження з відходами в Україні в аграрному секторі економіки. Водночас впровадження стандартів ЄС, особливо в аграрному секторі, неможливе без залучення інновацій. Необхідно проаналізувати стан забруднення навколишнього середовища, у тому числі сільськогосподарських земель у країнах ЄС та в Україні та визначити можливість застосування міжнародних інноваційних підходів у вирішенні проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Поводження з відходами не буде ефективним без участі суспільства. Так само важливо створити стимули впливати на дії людей шляхом зміни їхньої поведінки та сприйняття «відходів». Дослідження поведінки людей щодо переробки сміття показали, що проблема не у відсутності турботи про довкілля [4].

За останні роки площа землі, покритої сміттєзвалищами, значно збільшилася у всьому світі. Це розширення разом з інтенсифікацією існуючих сільськогосподарських угідь спричиняє прогресуючу втрату біорізноманіття. Пов'язане з цим знищення природних і напівприродних середовищ існування в поєднанні зі зміною клімату означає значне вимирання видів і погіршення функціонування екосистем у всьому світі [5, 6].

До прикладу від забруднення сільських територій страждають не лише свійські тварини, але й дикі, в тому числі й птахи. Птахи є важливим компонентом біорізноманіття сільськогосподарських угідь і виконують численні функції [7]. Вони розсіюють насіння, стимулюють переробку поживних речовин і контролюють шкідників. Тому птахів часто вважають індикаторами здоров'я екосистеми [8], а їх зменшення створює значні ризики для сільськогосподарських екосистем [9].

Моделі виробництва та споживання, які характеризуються дедалі швидшими темпами виготовлення, використання та утилізації продуктів, не є стійкими. Зменшення як введення матеріалів, так і виходу відходів шляхом закриття економічних і екологічних циклів потоків ресурсів є суттєво циклічною економікою. Відходи слід розглядати як ресурс, і більша переробка дозволить повернути матеріали в економіку та забезпечити їх збереження в обігу, щоб зберегти закладену в них цінність [10].

Переробка відходів і повернення їх в економіку як вторинної сировини значною мірою залежить від покращеного управління відходами та має вирішальне значення для зменшення попиту ЄС на первинну сировину [11]. У період з 2004 по 2019 рік показник циклічного використання матеріалів (CMU) в ЄС, що вказує на частку використаних матеріалів, отриманих із зібраних відходів, зріс з 8,3 % до 11,9 % і з 2014 року зріс на 0,8 відсоткових пунктів. Дані щодо переробки відходів за винятком Основні мінеральні відходи показують, що 56 % відходів ЄС було перероблено у 2016 році.

Для визначення негативного впливу щорічного виробництва відходів країнами-членами ЄС враховано та проаналізовано наступні показники: Глобальний індекс продовольчої безпеки (особливо його компонент 4.3.1. Деградація земель); Глобальний індекс відходів, індекс екологічних інновацій. Для визначення ступеня негативного впливу відходів на навколишнє середовище відповідно до Цілей сталого розвитку 12 «Відповідальне споживання та виробництво» проаналізовано обсяг ВВП, кількість утворених відходів на одиницю ВВП, відсоток перероблених відходів та відсоток відходів, що зберігаються на полігонах. Для виявлення ступеня забруднення країн ЄС сміттям та ступеня його переробки використовувалися такі показники: кількість та обсяг сміттєзвалищ; землекористування сільськогосподарського призначення; землекористування з великим впливом на довкілля; очищення води та відходів; невикористані та занедбані території. Джерело інформації: Statista; Євростат; Світовий банк.

Виклад основного матеріалу дослідження

Одним із важливих показників, що визначає вплив забруднення навколишнього середовища на світову продовольчу безпеку, є Глобальний індекс продовольчої безпеки (GFSI). Він включає 4 показники: загальний бал, доступність, національні ресурси та стійкість.

Природні ресурси та сталий розвиток є четвертим компонентом Глобального індексу продовольчої безпеки, мета якого оцінити вплив країни на клімат, а також її стійкість до ризиків природних ресурсів і те, як країна адаптується до цих ризиків, усі впливи на відсутність продовольчої безпеки. Одним із показників групи 4 є деградація земель, яка характеризує частку деградованих земель від загальної площі (%). У таблиці 1 показано 10 країн із найвищим рейтингом Глобального індексу продовольчої безпеки у 2022 році, а також Україну.

Для порівняння, загальний глобальний індекс продовольчої безпеки України у 2021 році становив 62 і наша країна займала 58 місце. У період з 2019 по 2022 рік індекс впав на 4%, оскільки такі потрясіння, як пандемія COVID-19, високі витрати на виробництво та війна в Україні, призвели до зростання цін на продукти харчування. Крім того, послаблення свободи торгівлі та нездатність фінансувати системи соціального страхування ускладнили людям у всьому світі можливість дозволити собі їжу. Тим часом соціальні та політичні бар'єри для доступу зменшили доступність їжі. За останні три роки GFSI продемонстрував зростання ризиків від збройних конфліктів і політичної нестабільності, показники яких впали на 4% і 6% відповідно. Це супроводжується зростаючою залежністю від хронічної продовольчої допомоги, показник якої впав на 8% з 2019 року.

Щорічно у світі виробляється понад 380 мільйонів тон пластику. А ось яка доля пластику, і скільки з нього стає відходами? Лише 16 відсотків пластикових відходів переробляється. Решта 40% зберігається на звалищах, 25% спалюється, 19% розсіюється в моря та океани та природне середовище.

Таблиця 1. Країни з найбільшим глобальним індексом продовольчої безпеки у 2022 році

Країна	Позиція	Загальне середовище продовольчої безпеки	Країна	Позиція	Якість і безпека
Finland	1	83,7	Canada	1	89,5
Ireland	2	81,7	Denmark	2	89,1
Norway	3	80,5	United States	3	88,8
France	4	80,2	Belgium	4	88,4
Netherlands	5	80,1	Finland	4	88,4
Japan	6	79,5	France	6	87,7
Canada	7	79,1	Israel	7	87,4
Sweden	7	79,1	Norway	8	86,8
United Kingdom	9	78,8	Ireland	9	86,1
Portugal	10	78,7	Argentina	10	85,5
....					
Ukraine	71	57,9	Ukraine	52	71,3

Джерело: складено авторами за матеріалами [12]

Пластикові відходи спричиняють повені, засмічуючи стоки, спричиняючи проблеми з диханням при спалюванні, скорочуючи тривалість життя тварин у разі споживання та забруднюючи водойми під час скидання в канали та океани. Викинуті відходи також можуть бути джерелом їжі та прихистком для щурів, комарів і падальщиків, які можуть переносити хвороби.

Щоб отримати чітку картину управління відходами в усьому світі, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розрахувала Глобальний індекс відходів. Це порівняльний аналіз управління відходами на душу населення в 36 країнах-членах ОЕСР (таблиця 2).

Таблиця 2. Глобальний індекс відходів у 2022 році

Ранг	Ранг 2019	Країна	Утворені відходи	Переробка	Спалювання	Звалища	Відкриті скидання	Необліковані відходи	Переробка	Підсумковий бал
1	↔ 01	South Korea	400 kg	243 kg	88 kg	46 kg	0 kg	0 kg	60,80%	100
2	↑ 11	Denmark	845 kg	300 kg	382 kg	7 kg	0 kg	0,2 kg	35,60%	94,9
3	↑ 06	Germany	632 kg	302 kg	204 kg	5 kg	0 kg	13 kg	47,80%	90,4
4	↔ 04	Switzerland	706 kg	210 kg	333 kg	0 kg	0 kg	0 kg	29,80%	89,3
5	↑ 07	Finland	596 kg	168 kg	345 kg	3 kg	0 kg	0,1 kg	28,20%	89,3
6	↑ 09	Norway	726 kg	256 kg	337 kg	17 kg	0 kg	6 kg	35,30%	88,5
7	↓ 03	Japan	336 kg	66 kg	268 kg	3 kg	0 kg	0 kg	19,60%	86,9
8	↓ 05	Netherlands	535 kg	148 kg	224 kg	7 kg	0 kg	0 kg	27,70%	86,5
9	↓ 02	Sweden	431 kg	87 kg	259 kg	3 kg	0 kg	0 kg	20,20%	84,8
10	↑ 15	Luxembourg	790 kg	232 kg	257 kg	31 kg	0 kg	2 kg	29,40%	83,5
11	↓ 08	Belgium	416 kg	147 kg	179 kg	5 kg	0 kg	9 kg	35,30%	83,1
12	↑ 21	Ireland	598 kg	175 kg	255 kg	86 kg	0 kg	6 kg	29,30%	79,7
13	↓ 10	Poland	346 kg	92 kg	74 kg	138 kg	0 kg	0 kg	26,60%	79,5
14	↑ 17	France	537 kg	121 kg	204 kg	97 kg	0 kg	0,1 kg	22,50%	78,9
15	↑ 16	Hungary	364 kg	81 kg	62 kg	182 kg	0 kg	0,2 kg	22,30%	75,1
16	↑ 23	Lithuania	472 kg	130 kg	70 kg	102 kg	0 kg	6 kg	27,50%	74,5
17	↑ 19	Austria	588 kg	154 kg	226 kg	12 kg	0 kg	12 kg	26,20%	74,2
18	↑ 20	United Kingdom	463 kg	126 kg	190 kg	69 kg	0 kg	13 kg	27,20%	73,4
19	↓ 13	Australia	559 kg	150 kg	152 kg	288 kg	0 kg	0 kg	26,80%	72,9
20	↓ 12	Czech Republic	499 kg	110 kg	76 kg	231 kg	0 kg	0 kg	22,00%	71
21	↑ 24	Slovenia	487 kg	219 kg	64 kg	33 kg	0 kg	28 kg	45,00%	69,7
22	NEW	Colombia	243 kg	39 kg	0 kg	214 kg	10 kg	0 kg	16,00%	69,6
23	↓ 22	Spain	455 kg	86 kg	53 kg	236 kg	0 kg	0 kg	18,90%	69,3
24	↓ 18	Portugal	513 kg	65 kg	93 kg	243 kg	0 kg	0 kg	12,70%	64,6
25	↔ 25	USA	811 kg	190 kg	95 kg	402 kg	0 kg	0 kg	23,40%	60,2
26	NEW	Costa Rica	266 kg	8 kg	0 kg	227 kg	23 kg	0 kg	3,00%	60
27	↑ 28	Slovak Republic	433 kg	124 kg	34 kg	219 kg	0 kg	19 kg	28,60%	59,8
28	↓ 26	Greece	524 kg	84 kg	7 kg	407 kg	0 kg	0 kg	16,00%	57,9
29	↑ 34	New Zealand	781 kg	255 kg	0 kg	727 kg	0 kg	0 kg	32,70%	54,8
30	↓ 14	Iceland	702 kg	117 kg	33 kg	418 kg	0 kg	0 kg	16,70%	54
31	↓ 29	Canada	706 kg	183 kg	34 kg	643 kg	0 kg	0 kg	25,90%	53,3
32	↓ 30	Estonia	369 kg	104 kg	167 kg	64 kg	0 kg	46 kg	28,20%	46,3
33	↓ 27	Israel	680 kg	43 kg	10 kg	481 kg	0 kg	0 kg	6,30%	42,6
34	↓ 31	Italy	503 kg	151 kg	99 kg	105 kg	0 kg	54 kg	30,00%	36,6
35	↓ 33	Mexico	359 kg	13 kg	0 kg	219 kg	89 kg	0 kg	3,60%	35,4
36	↓ 32	Chile	437 kg	2 kg	1 kg	417 kg	33 kg	21 kg	0,50%	23,3
37	↓ 35	Latvia	478 kg	155 kg	13 kg	253 kg	0 kg	68 kg	32,40%	18,5
38	↓ 36	Turkey	424 kg	47 kg	0 kg	347 kg	176 kg	4 kg	11,00%	0

Джерело: складено авторами за матеріалами [13]

Відходи, утворені на душу населення, вважаються негативним фактором. Переробка вважається позитивною тенденцією. Утилізація відходів за технологією спалювання теж вважається позитивною тенденцією. Наявність великих площ сміттєзвалищ вважається негативним явищем. Особливо небезпечними вважаються відкриті, несанкціоновані звалища та невраховані (невідстежені) відходи. З таблиці 2 ми можемо побачити, що серед країн Організації економічного співробітництва та розвитку (на основі яких робився аналіз), найкраще з відходами справляється Південна Корея, а найгірше – Туреччина.

У світі утворюється 0,74 кілограма відходів на душу населення на день, але національні показники утворення відходів коливаються в широких межах від 0,11 до 4,54 кілограма на душу населення на день. Обсяги утворення відходів, як правило, корелюють з рівнем доходів і темпами урбанізації. За оцінками, у 2016 році було утворено 2,01 мільярда тон твердих побутових відходів, і очікується, що це число зросте до 3,40 мільярда тонн до 2050 року згідно зі звичайним сценарієм [14].

Методологія прогнозування утворення відходів припускає, що утворення відходів зростає головним чином на основі двох факторів:

— Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП): у міру економічного розвитку країни рівень утворення відходів на душу населення зростає;

— Зростання чисельності населення: зі зростанням чисельності населення країни відповідно зростає і загальна кількість утворених відходів.

У багатьох країнах прийнято спеціальні закони, які стосуються конкретних потоків відходів, і часто законодавство щодо побутових відходів є окремим від законодавства щодо небезпечних або медичних відходів. Виконання законів є загальною проблемою. Застосування вимагає відповідного кадрового забезпечення, застосування зборів або інших штрафів, а також узгодження культури з законодавчими цілями.

На макрорівні 148 із 217 країн і економік мають національні агентства, які займаються дотриманням законів і правил щодо твердих відходів. Дані щодо такого аналізу наразі недоступні в 53 країнах (в т. ч. Україні), а в 16 країнах немає такого агентства.

Незібрані відходи та неправильна утилізація відходів значно впливають на здоров'я населення та навколишнє середовище, причому довгостроковий економічний вплив відновлення навколишнього середовища часто призводить до багаторазового збільшення витрат на розробку та експлуатацію простих, адекватних систем управління відходами. Країни з високим рівнем доходу намагаються перенаправляти відходи зі звалищ і сміттєспалювальних заводів і сприяти переробці та скороченню відходів. В таблиці 3 відображено типові витрати на поводження з відходами за основними категоріями.

Таблиця 3. Типові витрати на управління відходами за типом утилізації, \$/тонна

Індикатор	Країни, з низьким доходом	Країни, з середнім доходом	Країни, з доходом, вище середнього	Країни, з високим доходом
1. Сортування	20-50	30-75	50-100	90-200
2. Контрольований полігон на санітарний полігон	10-20	15-40	20-65	40-100
3. Відкриті сміттєзвалища	2-8	3-10	-	-
4. Переробка	0-25	5-30	5-50	30-80
5. Компостування	5-10	10-40	20-75	35-90

Джерело: складено авторами за матеріалами [15]

На обсяг забруднення сільськогосподарських територій відходами виробництва та людськими відходами впливає рівень ВВП. Чим більший ВВП країни, тим більша ресурсомісткість відходів. І тим більше заходів повинно проводитись країною, щоб забезпечити переробку, утилізацію відходів та екологічність виробництва (таблиця 4).

Таблиця 4. Основні показники, що визначають ресурсомісткість відходів у країнах ЄС

Індикатори	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Валова додана вартість у секторі екологічних товарів і послуг, % ВВП	2,2	2,25	2,25	2,27	2,32
ВВП у мільярдах доларів США	13275,2	13885,79	14754,33	15981,3	15682,5
Реальний ВВП на душу населення, євро на душу населення	25950	26410	27110	27620	28070
Реальний ВВП на душу населення, % зміни порівняно з попереднім періодом	2,1	1,8	2,6	1,9	1,6
Утворення побутових відходів, кг на душу населення	480	490	496	496	501
Утворення відходів за винятком основних мінеральних відходів на одиницю ВВП, кг на 1000 євро	69	68	68	67	66

Продовження таблиці 4

1	2	3	4	5	6
Коефіцієнт переробки всіх відходів, крім великих мінеральних відходів, % від усіх відходів	53	53	54	54	55
Рівень розміщення відходів без урахування великих мінеральних відходів, % від усіх відходів	27	26	25	23	25
Полігон, м. куб.	2687330000	2901780000	2352430000	1907970000	2732140000
Полігон, кількість	5314	5871	5729	5076	5426
Сільськогосподарське використання земель, км. кв.	1685678	1707644	1624813	1558389	1550227
Сільськогосподарське землекористування, %	42,4	43,2	41,1	40,2	39,2
Використання земель з інтенсивним екологічним впливом, км. кв.	130560	130952	130121	135812	160495
Використання земель із сильним екологічним впливом, %	3,3	3,3	3,3	3,4	4,1
Землекористування: водопостачання та очищення відходів, км. кв.	6845	7362	6352	6041	6938
Землекористування: водопостачання та очищення відходів, %	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Невикористані та занедбані території, км. кв.	610201	618117	621721	641782	617486
Невикористані та занедбані території, %	15	15,2	15,5	16,2	15,1

Джерело: складено авторами за матеріалами [1]

Дані GFSI підкреслюють загрози сільськогосподарському виробництву, які становлять зміни клімату та інші ризики. Потреба полягає не лише в більшій кількості їжі, а й у більш поживній їжі та більш чутливих ланцюгах постачання, які відповідають за менше харчових відходів і меншу шкоду для довкілля. Фермерам потрібно буде вирощувати більше їжі на тій самій землі з меншими затратами, що вимагає інновацій у всіх частинах продовольчої системи. Інновації необхідні для формування стійкості. Системні інновації необхідні, зокрема, для підвищення стійкості результатів продовольчої системи, або шляхом адаптації діяльності продовольчої системи для підтримки або повернення до статус-кво (забезпечення надійності та відновлення), або для трансформації результатів (через переорієнтацію). Стійкі продовольчі системи більш здатні генерувати інноваційні рішення, щоб уникнути потрясінь, тоді як інновації сприяють новим формам організації та трансформації, включаючи перехід до циклічних агропродовольчих систем. Окрім мегатехнологічних тенденцій, таких як цифрові інструменти для сільського господарства та нанотехнології, також є потенціал у простіших технологіях. Це може включати дрібномасштабні мікроінновації, як-от переробка або повторна збірка існуючих технологій за низькими витратами, які підтримують стійкість дрібних фермерських господарств на місцевому рівні.

Управління твердими відходами нерозривно пов'язане з екологічними результатами та їхніми подальшими економічними наслідками. На місцевому та регіональному рівнях неадекватний збір відходів, неправильна утилізація та неправильне розміщення об'єктів можуть мати негативний вплив на довкілля та здоров'я населення. У глобальному масштабі тверді відходи сприяють зміні клімату та є одним із найбільших джерел забруднення океанів. Для боротьби з цим явищем важливо впроваджувати інновації в навколишнє середовище. З метою ефективності впровадження інновацій у світі розраховується Глобальний інноваційний індекс (таблиця 5).

Таблиця 5. Глобальний інноваційний індекс 2022

Ранг	Країна	Заг. показник	Валові витрати на НДДКР, % ВВП	Нематеріальні активи	Інноваційні зв'язки	Загальна інфраструктура	Екологічна стійкість
1	Switzerland	64.6	57.8	91.8	64.3	54.3	54.0
2	United States of America	61.8	63.4	100.0	66.1	58.6	25.4
3	Sweden	61.6	64.8	95.2	68.3	68.3	44.6
4	United Kingdom	59.7	31.3	98.7	52.0	44.2	50.3
5	Netherlands	58.0	42.1	99.6	53.7	52.0	37.8
6	Republic of Korea	57.8	88.6	78.6	47.9	58.7	26.8
7	Singapore	57.3	34.7	65.6	54.3	56.0	35.6
8	Germany	57.2	57.8	90.3	52.2	54.5	38.6
9	Finland	56.9	53.9	84.1	66.4	61.2	43.7
10	Denmark	55.9	55.7	94.3	53.1	48.5	50.7
...							
57	Ukraine	31.0	7.3	-	21.3	19.6	21.5

Джерело: складено авторами за матеріалами [16]

Інтеграція України до ЄС є складним і довготривалим процесом, який розпочався завдяки до підписання Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом та його державами-членами, з іншого (далі). Підписання Угоди створило нові можливості для запровадження нових стандартів у різних сферах суспільного життя, в тому числі у сфері охорони навколишнього середовища. Додатком ХХХ до Угоди передбачено, що Україна має імплементувати низку документів Європейського Союзу, таким чином наблизивши національне законодавство до законодавства Європейського Союзу [17].

9 липня 2023 року набув чинності Закон України «Про поводження з відходами» від 20 червня 2022 року № 2320-ІХ, який вносить суттєві зміни в українську систему поводження з відходами. Головною метою реформи є перебудова системи поводження з відходами відповідно до принципів Європейського Союзу (наприклад, запобігання утворенню відходів, впровадження принципу «забруднювач платить», забезпечення конкуренції між компаніями, які займаються поводженням з відходами тощо), а також оптимізація практики поводження з відходами відповідно до чинних стандартів. Реформа поводження з відходами ще більше демонструє відданість України створенню сталої системи управління відходами та захисту навколишнього середовища.

Ключові особливості нового закону включають впровадження ієрархії відходів, сприяння переробці та скороченню відходів, заохочення розширеної відповідальності виробника та створення основи для майбутньої комплексної нормативно-правової бази. Зокрема, новий закон запровадить такі політики:

- Розробка нормативно-правових актів та інструкцій;
- Створення інфраструктури управління відходами;
- Реорганізація системи поводження з побутовими відходами;
- Запровадження концепції розширеної відповідальності виробника (EPR) для відходів упаковки, електричного та електронного обладнання, батарей та акумуляторів, списаних транспортних засобів, мастильних матеріалів (олив), шин та текстилю;
- Встановлення цілей щодо скорочення відходів та переробки;
- Сприяння інформаційним кампаніям;
- Моніторинг виконання;
- Програми стимулювання та фінансування.

Висновки

Погіршення екологічної ситуації у цілому світі та в Україні призводить до забруднення сільськогосподарських земель, і як наслідок до зменшення площ, придатних для сільськогосподарського обробітку та зменшення кількості та якості сільськогосподарської продукції. В статті здійснено аналіз основних показників, що характеризують ступінь забруднення навколишнього середовища, рівень витрат на ліквідацію наслідків забруднення та рівень застосування інновацій з метою екологічності виробництва. Серед них: Глобальний індекс продовольчої безпеки, Глобальний індекс відходів, Обсяг витрат на управління відходами за типом утилізації в залежності від рівня доходу країни, Основні показники, що визначають ресурсомісткість відходів, Глобальний інноваційний індекс. 23 червня 2022 року Європарламент прийняв резолюцію про надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Це означає, що Україна має переходити на європейські стандарти в усіх сферах економіки, включно з агросектором, екологізацією виробництва та боротьбою з відходами. Проте бездумно впроваджувати стандарти ЄС в Україні неможливо без урахування особливостей її інституційного середовища. Тому необхідно розробити модель екологізації виробництва та поводження з відходами в Україні в аграрному секторі економіки. Водночас впровадження стандартів ЄС, особливо в аграрному секторі, неможливе без залучення інновацій.

Abstract

The main sustainable development goal related to production and waste management is goal 12 "Responsible consumption and production". One of the tasks of this goal is to reduce the resource intensity of the economy, reduce the generation of waste, increase its processing and reuse based on innovative technologies and productions. This issue is especially relevant in agriculture, since the environmental friendliness of production is the key to the country's food security.

The article analyzes the main indicators that characterize the degree of environmental pollution, the level of expenses for the elimination of the consequences of pollution and the level of application of innovations for the purpose of ecological production: Global index of food security, Global index of waste, Volume of costs for waste management by type of disposal, depending on the level of the country's income, the main indicators that determine the resource intensity of waste, the Global Innovation Index. Innovative approaches and policies of EU countries in the fight against waste and greening of production have been studied. The directions of the development of environmental policy of Ukraine at the stage of European integration are characterized.

The deterioration of the ecological situation in the whole world and in Ukraine leads to the pollution of agricultural lands, and as a result to the reduction of areas suitable for agricultural cultivation and the reduction of the quantity and quality of agricultural products. The article analyzes the main indicators characterizing the degree

of environmental pollution, the level of expenses for the elimination of the consequences of pollution, and the level of application of innovations for the purpose of ecological production. Among them: the Global Food Security Index, the Global Waste Index, the volume of waste management costs by type of disposal depending on the country's income level, the main indicators that determine the resource intensity of waste, the Global Innovation Index. On June 23, 2022, the European Parliament adopted a resolution granting Ukraine the status of a candidate for membership in the European Union. This means that Ukraine should move to European standards in all spheres of the economy, including the agricultural sector, greening of production and the fight against waste. However, it is impossible to thoughtlessly implement EU standards in Ukraine without taking into account the peculiarities of its institutional environment. Therefore, it is necessary to develop a model of greening production and waste management in Ukraine in the agrarian sector of the economy. At the same time, the implementation of EU standards, especially in the agricultural sector, is impossible without the involvement of innovations.

To determine the negative impact of annual waste production by EU member states, the following indicators were taken into account and analyzed: Global index of food security (especially its component 4.3.1. Land degradation); Global waste index, environmental innovation index. To determine the degree of negative impact of waste on the environment in accordance with Sustainable Development Goals 12 "Responsible consumption and production", the volume of GDP, the amount of generated waste per unit of GDP, the percentage of processed waste and the percentage of waste stored in landfills were analyzed. The following indicators were used to identify the degree of pollution of EU countries with garbage and the degree of its processing: number and volume of landfills; agricultural land use; land use with a large impact on the environment; water and waste treatment; unused and neglected areas. Source of information: Statista; Eurostat; The World Bank.

Список літератури:

1. Eurostat. 2022. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/page/NAMA_10_GDP_custom_9312.
2. Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context. 2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ec.europa.eu/eurostat>.
3. Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context. 2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ec.europa.eu/eurostat>.
4. Thomas, C., Yoxon, M., Leaman, J., Downing, P. 2003. What Makes People Recycle? An Evaluation of Attitudes and Behaviour in London Western Riverside. In: International Solid Waste Association World Congress, Nov 2003, Melbourne, Australia. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://oro.open.ac.uk/3976>.
5. Eriksson, O. 2021. The importance of traditional agricultural landscapes for preventing species extinctions. *Biodiv. Cons.* 30, 1341-1357.
6. Raven P.H., Wagner D.L. 2021. Agricultural intensification and climate change are rapidly decreasing insect biodiversity. *Proceedings of the National Academy of Sciences.* 118 (2). DOI: 10.1073/pnas.2002548117.
7. Pustkowiak, S., Kwiecieński, Z., Lenda, M., Żmihorski, M., Rosin, Z.M., Tryjanowski, P. & Skórka, P. 2021. Small things are important: the value of singular point elements for birds in agricultural landscapes. *Biological Reviews.* 96, 1386-1403.
8. Gregory, R.D., NOBLE, G.D., Custance, J. 2004. The state of play of farmland birds: population trends and conservation status of lowland farmland birds in the United Kingdom. *Ibis*, 146, 1-13.
9. Donald, P.F., Green, R.E., & Heath, M.F. 2001. Agricultural intensification and the collapse of Europe's farmland bird populations. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 268(1462), 25-29. DOI: 10.1098/rspb.2000.1325.
10. Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context. 2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ec.europa.eu/eurostat>.
11. European Commission. Green growth: Raw materials, accessed 16th February 2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1661.
12. Global Food Security Index 2022. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index>.
13. Global Waste Index 2022. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://sensoneo.com/global-waste-index>.
14. Kaza, Silpa, Yao, Lisa C., Bhada-Tata, Perinaz, Van Woerden, Frank. 2018. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Urban Development; Washington, DC: World Bank. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://hdl.handle.net/10986/30317>.
15. An Evaluation of the World Bank Group's Support to Municipal Solid Waste Management, 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: bit.ly/48C7qkv.
16. Global Innovative Index. 2022. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator>.

17. Scientific bases of agriculture, development of ways of its effective development: collective monograph / Gryshchenko V., Bilokur D. etc. International Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2022. 197 p. DOI: 10.46299/ISG.2022.MONO.AGRO.1.

References:

1. Eurostat. (2022). Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/page/NAMA_10_GDP__custom_9312 [in English].
2. Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context. (2021). Retrieved from: <https://ec.europa.eu/eurostat> [in English].
3. Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context. (2021). Retrieved from: <https://ec.europa.eu/eurostat> [in English].
4. Thomas, C., Yoxon, M., Leaman, J., & Downing, P. (2003). What Makes People Recycle? An Evaluation of Attitudes and Behaviour in London Western Riverside. In: International Solid Waste Association World Congress, Melbourne, Australia. Retrieved from: <https://oro.open.ac.uk/3976> [in English].
5. Eriksson, O. (2021). The importance of traditional agricultural landscapes for preventing species extinctions. *Biodiv. Cons.* 30, 1341-1357 [in English].
6. Raven, P.H., & Wagner, D.L. (2021). Agricultural intensification and climate change are rapidly decreasing insect biodiversity. *Proceedings of the National Academy of Sciences.* 118 (2). DOI: 10.1073/pnas.2002548117 [in English].
7. Pustkowiak, S., Kwieciński, Z., Lenda, M., Żmihorski, M., Rosin, Z.M., Tryjanowski, P., & Skórka, P. (2021). Small things are important: the value of singular point elements for birds in agricultural landscapes. *Biological Reviews.* 96, 1386-1403 [in English].
8. Gregory, R.D., NOBLE, G.D., Custance, J. (2004). The state of play of farmland birds: population trends and conservation status of lowland farmland birds in the United Kingdom. *Ibis*, 146, 1-13 [in English].
9. Donald, P.F., Green, R.E., & Heath, M.F. (2001). Agricultural intensification and the collapse of Europe's farmland bird populations. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 268(1462), 25-29. DOI: 10.1098/rspb.2000.1325 [in English].
10. Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context. (2021). Retrieved from: <https://ec.europa.eu/eurostat> [in English].
11. European Commission. Green growth: Raw materials, accessed 16th February 2021. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1661 [in English].
12. Global Food Security Index (2022). Retrieved from: <https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index> [in English].
13. Global Waste Index (2022). Retrieved from: <https://sensoneo.com/global-waste-index> [in English].
14. Kaza, Silpa, Yao, Lisa C., Bhada-Tata, Perinaz, Van Woerden, Frank (2018). What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Urban Development. Washington, DC: World Bank. Retrieved from: <http://hdl.handle.net/10986/30317> [in English].
15. An Evaluation of the World Bank Group's Support to Municipal Solid Waste Management (2010). Retrieved from: bit.ly/48C7qkv [in English].
16. Global Innovative Index. (2022). Retrieved from: <https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator> [in English].
17. Gryshchenko, V., & Bilokur, D. (2022). Scientific bases of agriculture, development of ways of its effective development. International Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 197 p. DOI: 10.46299/ISG.2022.MONO.AGRO.1 [in English].

Посилання на статтю:

Столярчук Н.М. Аналіз забруднення сільськогосподарських територій України та можливість застосування міжнародних інноваційних підходів у вирішенні проблеми / Н.М. Столярчук // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 3 (25). – С. 57-64. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/ejopu/2023/No3/57.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.03.2023.7. DOI: 10.5281/zenodo.8411919.

Reference a Journal Article:

Stoliarchuk N.M. Analysis of The Pollution of Agricultural Territories of Ukraine and the Possibility of Applying International Innovative Approaches to Solving the Problem / N.M. Stoliarchuk // Economic journal Odessa polytechnic university. – 2023. – № 3 (25). – P. 57-64. – Retrieved from <https://economics.net.ua/ejopu/2023/No3/57.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.03.2023.7. DOI: 10.5281/zenodo.8411919.

This is an open access journal and all published articles are licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0.